

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR HAYOTI VA UNING G'AZALLARI VA RUBOIYLARI VA UNING LIRIKASIDA VATAN MADHI

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6083210>

Manzura Matqurbanova Qo'zibayeuna

*Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani 3-sonli
umumiy o'rta ta'lim maktabi Ona tili
va adabiyot fani o'qituvchisi.*

Annatsiya: *Ushbu maqola o'quvchilarga Bobur hayoti va ijodining qirralarini o'rgatish, Boburning g'azal ruboiylarida Vatan sog'inchini tarannum etilganligini tushuntirish*

Kalit so'zlar: *Axsida qoldirilgan, millat-elatlardan, jangovar fillar, yurish-turish, mo'g'ul urug'i.*

Kirish: Bobur adabiyotimizning Navoiydan keyingi eng e'tiborli va buyuk vakilidir. U 1483 yilning 14 fevralida Farg'ona viloyatining poytaxti Andijonda tug'ildi. Otasi ushbu viloyat xrkimi Umarshayx Mirzo (1455-1494) Temurbekka evara to'rtinchi (Abusaid Mirzo Sulton Muhammad Mirzo Mironshoh Amir Temur) avlod edi. Onasi Kutlug' Nigorxonimning otasi Toshkent hokimi Yunusxon esa o'zbeklashgan mo'g'ul urug'idan bo'lib, Chingizxon gatutashgan. Bobur uni «Chingizxonning ikkinchi o'g'li Chig'atoyxon naslidandur» deb tanishtiradi.

Arabchadagi ma'nosi sherdir. Keyinroq ulug'larga, shohu shahzodalarga qushilib aytiladigan ismi sharif sifatida «Zahiriddin» ilova etildi. «Zahir»ning ma'nosi kup, shulardan biri homiy yana biri esa sergul daraxt ekan.

Umarshayx Mirzoning uch o'g'li (Zahiriddin Muhammad Bobur, Jahongir Mirzo, Nosir Mirzo), besh qizi (Xonzodabegim, Mehrbonubegim, Shahrbonubegim, Yodgor Sultonbegim, Ruqiya Sultonbegim) bo'lib, Bobur o'g'illarining eng kattasi edi. Opasi o'zidan besh yosh katta Xonzodabegim bilan bir onadan edilar.

Umarshayx Andijonning g'arbida joylashgan Axi (Axsikat, deb ham aytilgan, Sirdaryoning o'ng sohilida, hozirda Namangan viloyati, Shaxand qishlog'i hududida xarobalari saqlanadi) shahrini poytaxt qilgan edi.

1494 yilda Toshkent hokimi Sulton Mahmudxon (Boburning tog'asi), Samarkand podshohi Sulton Ahmad Mirzo (amakisi) ittifoq tuzib, biri Sirdaryoning janubidan, ikkinchisi shimolidan Axi ustiga qo'shin tortadilar.

Shu orada falokat yuz beradi. 899 yil ramazon oyining to'rtida, dushanba kuni (1494 yil 9 iyun) Axi qo'rg'onida jar eqasida turgan Umarshayx Mirzo xobxona-yu xosxonasi bilan birga qulab, halok bo'ladi. Ertasi kuni bu xabar Andijonga yetib boradi. Taomil bo'yicha, to'ng'ich o'g'il Zahiriddin Bobur otasi o'rniga hokim bo'lib, shoshilinch Axsiga yo'l oladi. Yaqinlari, beklar yordamida yurt himoyasini tashkil qiladi. Omad yosh hukmdorga kulib boqadi. O'ratepa, Xo'jand, Marg'ilonni qo'lga olib, qubo (quva)ga kirgan Sulton Ahmad qo'shini shaharni kesib o'tuvchi qorasuv ko'prigida toshqinga

uchrab, kup ot va tuya botqoqsuvga cho'kib nobo'd bo'ladi. Ustiga-ustak, ot o'lati tarqaydi. qo'shin vahimaga tushadi. Sulton Ahmad o'rtaga odam qo'yadi. Sulh tuzib, orqaga qaytadi va yo'lda vafot etadi. Shimoldan kelgan Sulton Mahmudxon Axsini bir muddat qamal qilsada, egallay olmaydi. qaytib ketishga majbur bo'ladi. Sharoitdan foydalanib qolmoqchi bo'lgan Koshg'ar va Xo'tan hokimi Abobakr Dug'latning ham O'zgand yaqinidagi harakatlariga chek qo'yiladi. qo'ldan chiqqan yerlarning kupi qaytib olinadi. Dushman bartaraf qilingach, Umarshayx Mirzoning azasi barcha rasm-rusumi bilan o'tkaziladi.

Shu orada Boburning ukasi Jahongir Mirzoni shoh qilish niyati bilan yurgan Hasan Ya'qub boshliq fitnachilar fot etiladi. Akasi Sulton Ahmad o'lgach, unga tobe Samarkand va Buxoroni o'z qo'liga olgan Sulton Mahmud ham vafot etadi. 12 yoshli Boburdastlab Shayx Mazidbek, so'ng Boboquli Boboalibek, qosim qavchin kabi beklar yordamida hokimiyatni idora qilishga kirishadi.

1495 yilda Sulton Mahmudning o'g'illari Boburning amakivachchalari Sulton Mas'ud va Boysung'ur Mirzolar Samarkand uchun qurash boshlaydilar. Samarkand ukalari Sulton Ali qulida edi. Bobur ham baxtini sinab ko'rgani Samarqandga yo'l oladi. Samarqand buyuk Temurbekning poytaxti edi. Uni egallash har bir temuriy zodaning eng ulug' orzusi edi. Xullas, yosh Bobur qo'shin tortib Samarqandni qamal qiladi. Biroq, Sulton Ali o'rtaga do'stlik, ittifoqlikni qo'yib, odam yuboradi. Bobur mardlik, tantilik qilib orqaga qaytadi. Shunga qaramay, shahar Boysung'ur qo'liga o'tadi.

1497 yilda Bobur mingga yaqin kishi bilan yana Samarqandga o'tlanadi. Boysung'ur Mirzo Turkistondan Shayboniyxondan yordam so'raydi. Yordam natija ber.maydi. qamal yetti oy davom etadi. Boysung'ur Mirzo ikki-uch yuz odami bilan shaharni tashlab, Qunduzga, Xisravshoh panohiga qochadi. Bobur shaharga kiradi. Shahar ulug'lari, beklar uning istiqboliga chiqadilar. Bu voqea hijriy 903 yilning rabbiul avvali oxirlarida (1497 yil noyabr) yuz beradi.

Asosiy qism: Bobur Samarqandda ko'p bo'lganidan ulug' bobosining bu shahrini yaxshi bilardi. Bir kelganida amakisi Sulton Ahmadning-Oysha Sultonbegim degan qizini «beshikkerti» qilishgan edi. O'shanda Bobur besh yoshda edi. So'nggi kelishida mashhur shoirlar Kamoliddin Binoiy va Muhammad Solihni Sulton Alining elchilari xizmatida kurgan edi. Navoiy bilan Binoiy munosabatlari haqida xilma-xil latifalar to'qilgan. Binoiy keyinroq Bobur huzurida martaba ham toddi. Biroq, Muhammad Solihni boshqa ko'rmadi.

15 yoshida buyuk poytaxtni egallagan Boburning xursandchiligi uzoq davom etmadi. Azim shahar bosqin va talonlardan nochor holga tushgan, elning sabru bardoshi tugagan edi.

Bobur askarlarining g'izo-ozig'i tamom bo'ldi. Tanqislik uylarini sog'inish boshlandi. Bitta-ikkita bo'lib qochishga tushdilar. Bobur bilan birga borgan Sulton Ahmad Tanbal ham qochdi. Axsida qoldirilgan Uzun Hasan hiyonat qildi. Ikki bek bir bo'lib, Boburning ukasi Jahongir Mirzoni Andijonga hokim qilmoqchi bo'ldilar. Andijon qamal qilindi. Bu xabar shu kunlarda betob bo'lib qolgan yosh hukmdorni qayg'uga soldi. «To'rt kungacha tilim tutildi, og'zimg'a paxta bila suv tomizurlar erdi», deb yozadi Bobur.

Yuzinchi kun Samarqandni tashlab chiqishga majbur bo'ladilar. Rajab oyining bir shanbasi (1498 yil fevral, mart oylari) Andijonga qarab yo'l oladilar. Keyingi shanbada

Xo'jandga yetib keladilar. Andijondan kelgan chopar esa, bir hafta burun, Bobur Samarqanddan chiqqan kuni shaharni ishonib qoldirgan Ali Do'st Tag'oyi xiyonatchilarga topshirgani xabarini keltiradi. Andijonni yana qo'lga olish maqsadida qilingan xatti-harakatlar, Toshkentga borib tog'asidan yordam kutishlar natija bermaydi. Ko'ch-ko'ronlari Andijonda qolgan yigitlar umidsizlikka tushib, Boburdan ajrala boshlaydilar. Mingga yaqin kishidan ikki yuzdan sal ko'p odam qoladi. Boburning onasi qutlug' Nigorxonim o'g'li bilan birga qolgan yaqin beklarning ichkilari bilan Xo'jandga yetib keladi. Og'ir kunlar boshlanadi. Andijon qo'ldan ketgan, Samarqand tashlab chiqilgan, Bobur ishongan beklari xiyonat qilishmoqda edi. qishni Samarqand atrofidagi qishloqlardan birida o'tkazib, yozda uni olishga bo'lgan urinishlar bekor ketadi. Andijon safari ham muvaffaqiyatsiz tugaydi. Shunday sargardon kunlarning birida O'ratepa atrofida andijonlik Ali Dust Tag'oyining tavba-tazarrusini olib kelgan navkar paydo buladi.

Ali Do'st Tag'oyi Bobur Mirzo uning gunohini kechira olsa, ixtiyoridagi Marg'ilonni topshirib, xizmatini qilish istagini bildirgan edi. Shu tariqa, Bobur 904 yilning zulqa'da (1499 yil iyun-iyul) oyida salkam ikki yildan keyin Andijonga qaytib, qo'ldan chiqqan yurtini qayta egallashga muvaffaq bo'ldi. Biroq Ahmad Tanbal bilan chakana janglar uzoq davom etdi. Ahmad Tanbal atrofiga odam to'plab, Boburning ukasi Jahongir Mirzoni xon ko'tarish bahonasi bilan urushni davom ettiraverdi. Oxir-oqibat sulhga kelishildi. Sirdaryoning Axi taraf viloyatlari Jahongir Mirzoga, Andijon tomoni Boburga bo'ysunadigan bo'ldi.

1500 yilda Oysha Sultonbegim Xo'jandga keladi. Bobur uni to'y qilib, nikohiga oladi. Shu yildan Boburning she'r mashq qila boshlagani ma'lum. Dastlabki she'rlari fors tilmda edi. Boburni saltanat uchun kurash yana o'z bag'riga oladi. Samarqandda Sulton Ali Mirzo bilan Muhammad Mazid Tarxon boshliq beklar orasida ixtilof chiqadi. Turkistondagi o'zbeklar xoni Shayboniyxon Buxoro va uning atroflarini egallab, Samarqandga tahdid solib kelar edi. Sulton Ali Boburga murojaat qiladi. Bobur shoshilinch Samarkand tomonga yuradi. Sangzor bo'yiga yetganda, shahar Xoja Yahyo qo'lida ekani ma'lum bo'ladi va u Samarqandni Boburga jangsiz topshiradi. Chopar Shayboniyxonning katta kuch bilan Samarqandga yo'l olgani haqida xabar keltiradi. Bobur kuch to'plash uchun Shaxrisabzga jo'naydi. Hafta o'n kun o'tmay, Shayboniyxon Samarqandni qo'lga kiritadi. Ma'lum bo'lishicha, Sulton Ali Mirzoning onasi Zuhrabegim Shayboniyxonga oshiqona xat yozib, unga uylansa, Samarqandni o'g'lidan olib berajagini bildirgan ekan. Shayboniyxon bundan ustalik bilan foydalanadi. Shaharni jangsiz oladi. Zuhrabegimni navkarlaridan biriga in'om kilib yuboradi. Sulton Alini gumdon qidadi. Xoja Yahyoni ham ikki o'g'li bilan o'ldirib yuboradi.

Samarqand qo'ldan ketgach, 240 yigiti bilan yurish-turish joyi noma'lum qolgan Bobur bir muddat Kesh-Hisor oralig'ida sarson kezadi. Axiyri, tavakkal qilib, Samarqandga kirishga ahd qiladi. Kech kuz kunlarining birida Boburning 70-80 yigiti tun yarmidan oshganda qal'aga narvon qo'yib Feruza darvozasini ishg'ol etadilar. Tong otmay, Bobur shaharga kirib keladi. Shahar xalqi uni olqish bilan kutib oladi. Ikki da'vogar Ohanin darvozasi (hozirgi shahar bozori oldi) yonida yuzma-yuz bo'ladilar. Vaziyatnig Bobur foydasiga ko'chgani sezgan Shayboniyxon shaharni tashlab chiqib ketadi. Shu tariqa 19 yoshida Bobur yetti mingga yaqin qo'shinga ega bo'lgan tajribali

podshoh Shayboniyxon qo'lidan Samarqandni, bor-yo'g'i 240 kishisi bilan tortib oladi. Temuriylarning salkam 140 yildan buyon poytaxti bo'lib kelgan shaharni Bobur ushbu sulolaning vakili sifatida saqlab qoladi. Shuning uchun ham u nihoyatda shod edi, Darhol onasi va qarindoshlarini Samarqandga keltiradi. Xudo unga Faxrunniso ismli qiz beradi. Alisher Navoiydan xat oladi. Darhol unga javob yozadi. Orqasiga she'r bitib yuboradi. Shayboniyga mulozimlik qilib yurgan Kamoliddin Binoiy Bobur xizmatiga keladi.

Afsuski, xursandchiliklar uzoq cho'zilmaydi. Faxrunniso chillasi chiqmay qazo qiladi. Shayboniy qo'shini bilan to'qnashuv tobora yaqinlashar, yon-atrof temuriy beklardan yordam ko'rinmasdi. Tog'asi tomonidan kelgan mo'g'ul askarlariga ishonch yo'q edi. Nihoyat, Saripulda jang bo'ldi. Tengsiz olishuvda Bobur yengilib, Samarqandga qochib bekindi. qamal boshlandi. Bobur Ulug'bek madrasasi tomiga oq uy tikib, qo'rg'on devori ustida yurib, shahar mudofaasini tashkil qildi.

Bobur Qabulni olgach, bobolari temuriylar rusumini o'zgartiradi, o'zini xon emas, shoh deb e'lon qiladi va Hindistonni egallash rejasini tuza boshlaydi. Bu boradagi birinchi harakat 1507 yilning yanvariga to'g'ri keladi.

1507 yilda temuriylarning ikkinchi poytaxti, Xurosonning markazi Hirot ham Shayboniyxon qo'lga o'tadi. Bu hol Boburning Hindistonga ishtiyoqini yanada kuchaytiradi. Shunga qaramasdan, u Hindistonni 1526 yildagina olishga muvaffaq bo'ldi.

O'sha yili 21 aprelda Panipatda Boburning 12 ming kishilik qo'shini Hind sultoni Ibrohim Lo'diyning 100 ming kishilik askari bilan to'qnashadi. Sulton Ibrohimda minglab jangovar fillar ham bor edi. Bobur askarlari bir lahza vahima va qo'rquv ichida qoladilar. Bobur qo'shini oldida nutq so'zlaydi, uning ruhini ko'taradi. U qadim turk jang usulidan, buyuk bobosi Temur tajribalaridan mohirona foydalanadi. Ovro'poda yangi joriy bo'layotgan poroxli zambaraklarni ishga soladi va yengadi. Shu tariqa Hindistonda Bobur nomi bilan bog'langan yangi mustahkam bir davlat maydonga keladi. Ovro'poda u «Buyuk mo'g'ul imperiyasi» nomi bilan shuhrat topadi. Bobur avlodlari XIX asrning o'rtalari inglizlar istilosiga qadar Hindistonda hokimiyatni boshqardilar.

Hindiston katta-kichik hokimlar rojalardan, turli din va mazhabga mansub millat-elatlardan tarkib topgan ulkan mamlakat edi. Bobur u yerdagi din-mazhab janjallarining oldini olishga, mamlakatda osoyishtalik va adolatni qaror toptirishga urindi. Ddolatli qonunlar chiqardi, g'ayridinlik solig'i (juz'ya)ni bekor qildi, vafot etgan erni tirik xotini bilan birga kuydirishni taqiqladi. Mamlakatda obodonlik ishlarini yo'lga quydi. Kanallar qazdirdi, binolar qurdirdi. Atrofiga olimu fozillarni to'pladi. O'zi borgan mamlakatining tarixi, ilm-fani, urf-udumlariga katta hurmat bilan qaradi, mahalliy aholi vakillari bilan maslahatlashib ish yuritdi.

Bobur bog'lar bino qildi, Movarounnahrning shirin-sharbat mevalarini Hind yerida ekib, undirdi.

Lekin jangu jadallar, saltanat tashvishlari, ayniqsa, Vatan sog'inchi nozik qalb egasi bo'lgan shoirning sog'lig'iga salbiy ta'sir qildi. Avvalo, begona bir yurtni zabt etish hech qachon oson kechmagan. Bobur bu boradagi mavjud tartib-qoidalariga binoan, o'rni kelganda, qattiqqo'llik bilan saltanat qurgan. Bular bejiz ketmadi. 1526 yilning 21 dekabrda Bobur dushmanlari tomonidan zag'arlanib, tasodif tufayligina omon qoladi. Keyin tarqoq hind va afg'on feodallarining Rano Sango boshchiligidagi ko'p sonli qo'shini bilan yuzma-yuz bo'ladi. Bu gal ham Boburning qo'li baland keladi.

Biroq Boburning sog'lig'i yomonlashib boradi. 1527 yilning 13 oktabrida og'ir yotib qoladi.

Jismimda isitma kunda mahkam bo'ladur,
Ko'zdin o'chadur uyqu, chu oqshom bo'ladur.
Har ikkalasi g'amim bila sabrimdek,
Borg'on sayi bu ortadur, ul kam bo'ladur,

deb yozadi shoir.

Isitma g'am, uyqu - sabr. Isitma kuchaygandan kuchayadi, uyqu tutqich bermaydi, g'am tobora ortib boradi, sabr esa kamaygandan kamayib boradi. Bu axvol 25-26 kun davom etadi. Tashvish izidan tashvish keladi. Boburning to'ng'ich o'g'li Muhammad Humoyun og'ir kasal bo'lib qoladi. Dori-darmonlar foyda bermaydi. Mehribon ota o'g'li boshidan uch marta aylanib, «Men ko'tardim har ne darding bor!» deya o'zini tasadduq qiladi.

Bobur 1530 yilning 26 dekabrda Agrada vafot etadi. Keyin uning xoki vasiyatiga muvofiq Kobulga ko'chiriladi. Bobur xalqimizning har jihatdan yetuk, g'oyat iste'dodli bir farzandi edi. «Bobur fe'li- sajiyasiga ko'ra Sezarga qaraganda sevishga arzigulikdur», - deb yozadi uning tarjimonlaridan Eduard Xolden.

Xulosa: U o'ta notinch, sarson-sargardonlikda kechgan umrini zo'r salohiyati tufayli jozibali qila oldi. Uning hayoti faqat qahramonliklar ila emas, ijodkorlik, bunyodkorlik bilan ham to'la edi. U 20 yoshida yangi bir yozuv «Xatti Boburiy»ni kashf qildi. Ajoyib she'rlar yozdi, devon tartib qildi. «Boburnoma»day ulkan tarixiy-badiiy asarni yaratdi. Musiqa bilan shug'ullandi. «Chorgoh» maqomiga «savn» lar bitdi. 1521 yilda soliq ishlarini tartibga soluvchi «Mubayyin al-zakot» (Zakot bayoni) asarini she'riy yo'lda yozdi. 1523-1525 yillarda aruz vazni haqida risola tuzdi. «Muxtasar» (qisqa qo'llanma) nomi bilan shuhrat topgan bu asar Alisher Navoiining «Mezon ul-avzon»idan keyin aruz ilmiga bag'ishlangan ikkinchi asar edi. Boburning «Harb ishi», «Musiqa ilmi» nomli asarlari hozirgacha topilgan emas. U tarjima bilan ham shug'ullandi. Xo'ja Ahrorning «Volidiya» asarini o'zbekchaga ag'dardi.

Bobur ikki tilda o'zbek va tojik tillarida erkin ijod etdi. U o'zbekcha she'rlarini to'plab, 1519 yilda Kobulda, 1528- 1529 yilda Hindistonda devonlar tuzdi. Bu ikki devon o'sha joylar nomlari bilan «Qobul devoni», «Hind devoni» deb ataladi. Qobul devoni topilgan emas. Bizgacha yetib kelgan she'rlarining umumiy soni 400 dan ortadi. Shundan 119 tasi g'azal, 231 tasi ruboyi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti haqida (ochilov T.B)
2. Boburnoma asari (234-278 - bet.)
3. Zahiriddin Muhammad Bobur g'azallari ruboyilari haqida